

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ФІЗИКИ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКОЮ Й ЕЛЕКТРОНІКОЮ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Аль-Амморі А.

*доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна*

Іщенко Р.

*кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна*

Мозговий О.

*кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна*

Олійник В.

*асистент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна*

Туманова І.

*асистент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки,
Національний транспортний університет, Київ, Україна*

INTERSUBJECT CONNECTIONS OF PHYSICS WITH ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS DURING THE TRAINING OF FUTURE INFORMATION SECURITY SPECIALISTS

Al-Ammouri A.,

*Doctor of Technical Sciences, Professor,
Head of the Department of Information Analysis and Information Security,
National Transport University, Kyiv, Ukraine*

Ishchenko R.,

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security,
National Transport University, Kyiv, Ukraine*

Mozghovyi O.,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security,
National Transport University, Kyiv, Ukraine*

Oliinyk V.,

*Assistant of the Department of Information Analysis and Information Security,
National Transport University, Kyiv, Ukraine*

Tumanova I.

*Assistant of the Department of Information Analysis and Information Security,
National Transport University, Kyiv, Ukraine*

Анотація

За результатами аналізу освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з інформаційної безпеки встановлено, що під час освітнього процесу враховуються хронологічні міжпредметні зв'язки фізики з електротехнікою й електронікою, які забезпечують узгоджене викладання зазначених навчальних дисциплін у часі. Під час аналізу програм з фізики та електротехніки й електроніки встановлено, що для успішного опанування здобувачами зазначених дисциплін необхідно також враховувати змістові міжпредметні зв'язки фізики з електротехнікою й електронікою, які забезпечують узгодження змісту вказаних навчальних дисциплін.

Abstract

According to the results of the analysis of educational and professional programs for the training of bachelors in information security, it was found that during the educational process, chronological intersubject connections between physics and electrical engineering and electronics are taken into account, which ensure the coordinated teaching of the specified academic disciplines over time. During the analysis of programs in physics and electrical engineering and electronics, it was found that for successful mastery of the specified disciplines by applicants, it is also necessary to take into account the content intersubject connections between physics and electrical engineering and electronics, which ensure the coordination of the content of the specified academic disciplines.

Ключові слова: міжпредметні зв'язки, фізика, електротехніка, електроніка, інформаційна безпека, інформаційні технології.

Keywords: intersubject connections, physics, electrical engineering, electronics, information security, information technologies.

Постановка проблеми в загальному вигляді. В умовах інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та формування інформаційного суспільства важливого значення набуває процес підготовки кваліфікованих фахівців з аудиту, організації та управління інформаційною безпекою. Якість підготовки зазначених фахівців значною мірою залежить від рівня опанування ними фундаментальних і загальнотехнічних навчальних дисциплін.

Відомо, що фізика відноситься до циклу дисциплін природничо-наукової та математичної підготовки, що вивчаються студентами технічних спеціальностей закладів вищої освіти (ЗВО). Загальні й фахові компетентності, набуті під час вивчення фізики, сприяють формуванню наукового світогляду і наукового стилю мислення студентів та є основою для подальшого успішного опанування багатьох навчальних дисциплін, які входять до циклу професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки. Однією з дисциплін професійної підготовки зазначених ІТ-фахівців, у процесі вивчення якої використовуються теоретичні знання, практичні навички та уміння з багатьох тем курсу фізики, є електротехніка й електроніка. У той же час, як фізика, так і електротехніка й електроніка є традиційно одними з найскладніших дисциплін для більшості студентів. Крім того, багато студентів не усвідомлюють у повній мірі значущості фізичної й електротехнічної підготовки для подальшого успішного опанування дисциплін професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки. Останнє негативно впливає на мотивацію студентів до вивчення фізики та електротехніки й електроніки. Відповідно до цього, встановлення міжпредметних зв'язків фізики з електротехнікою й електронікою та їх реалізація під час освітнього процесу з метою підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки є актуальною науково-педагогічною задачею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми встановлення міжпредметних зв'язків фізики з дисциплінами електротехнічної підготовки та іншими загальнотехнічними, математичними і природничими дисциплінами, а також їх реалізації в освітньому процесі присвячено значну кількість наукових робіт. Вказаним напрямком дослідження займалися Богданов І.Т., Гончаренко С.У., Дідик А.О., Дяденчук А.Ф., Ільніцька К.С., Касперський А.В., Кулик Л.О., Матвійчук О.В., Пастушенко С.М., Подласов С.О., Сергієнко В.П., Ткаченко А.В. та інші вчені. Зокрема, у роботі [3, с. 85] відзначено, що встановлення і реалізація міждисциплінарних зв'язків електротехніки й електроніки з фізикою, хімією, математикою, технічною механікою та матеріалознавством сприяє більш глибокому засвоєнню наукових понять, принципів і законів, формуванню наукового світогляду студентів, усуває дублювання і повторення під час вивчення зазначених дисциплін, створює сприятливі умови для формування фахових компетентностей майбутніх спеціалістів. У роботі [4, с. 217] відзначено, що врахування міжпредметних зв'язків фізики з дисциплінами електротехнічної підготовки сприяє формуванню більш

якісних знань студентів та розвитку їх професійних здібностей. У роботі [2, с. 58] автори відзначають, що використання міжпредметних зв'язків під час освітнього процесу формує в учнів уміння критично мислити, аналізувати навчальний матеріал, що сприяє більш глибокому засвоєнню нового матеріалу з різних навчальних дисциплін.

Про важливість встановлення міжпредметних (міждисциплінарних) зв'язків та їх реалізації в освітньому процесі відзначається і в закордонній науково-педагогічній літературі. Зокрема, у роботі [11, с. 417] розглянуто міждисциплінарні зв'язки фізики з математикою, хімією, біологією та географією. Відзначено, що врахування міждисциплінарних зв'язків під час викладання фізики призводить до систематизації знань студентів та підвищення ефективності освітнього процесу. На думку авторів роботи [8, с. 37], міждисциплінарний підхід в освітньому процесі сприяє більш глибокому розумінню понять, процесів і явищ, які розглядаються в різних навчальних дисциплінах, тобто, призводить до узагальнення і систематизації знань студентів. У роботі [10] повідомлено про сумісні міждисциплінарні дослідження студентів факультету фізики Південно-Східного університету Індіани та факультету технологій електротехніки Університету Пердью. Результатом роботи була успішна розробка і створення студентами зазначених факультетів антени для виявлення природних сигналів із частотою нижчою 100 Гц.

Однак, незважаючи на значну кількість робіт, в яких досліджено міжпредметні зв'язки фізики з загальнотехнічними, математичними і природничими дисциплінами, проблема встановлення міжпредметних зв'язків фізики з електротехнікою й електронікою недостатньо вивчена і потребує подальшого більш глибокого дослідження.

Мета статті. Враховуючи вищезазначене, мета статті полягає у встановленні ролі міжпредметних зв'язків фізики з електротехнікою й електронікою та їх реалізації в освітньому процесі під час підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами аналізу науково-педагогічної літератури, присвяченої дослідженню міжпредметних зв'язків, зроблено висновок про те, що єдиного підходу до визначення та класифікації міжпредметних зв'язків не існує. Узагальнивши результати дослідження інших авторів, у роботі [5, с. 40] було запропоновано розглядати міжпредметні зв'язки як дидактичну категорію, що передбачає узгодження програм двох або більше навчальних дисциплін, взаємне використання і взаємозбагачення спільних для них знань, умінь і навичок, а також методів, форм і засобів навчання.

Аналіз освітньо-професійних програм, за якими готують бакалаврів з інформаційної безпеки в різних ЗВО, зокрема, в Національному технічному університеті України (НТУУ) «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Національному університеті «Львівська політехніка» (НУ «ЛП»), Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ), Ужгородському національному університеті

(УжНУ), Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (ВІТІ) ім. Героїв Крут, Національному транспортному університеті (НТУ), дозволяє зробити висновок, що навчальна дисципліна «Фізика» відноситься до обов'язкових дисциплін циклу природничо-наукової і математичної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки.

Навчальне навантаження з фізики майбутніх фахівців з інформаційної безпеки, що навчаються за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» в НТУ та за спеціальністю 125 «Кібербезпека та захист інформації» в інших зазначених ЗВО представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Навчальне навантаження з фізики та дисциплін електротехнічної підготовки фахівців з інформаційної безпеки в різних ЗВО

ЗВО, спеціальність, освітньо-професійна програма	Навчальна дисципліна	Кількість кредитів ЄКТС	Семестр вивчення	Форма підсумкового контролю
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 125 «Кібербезпека та захист інформації», «Системи технічного захисту інформації»	Фізика	10	I, II	Залік, Екзамен
	Основи теорії кіл	7.5	III	Екзамен
	Теорія сигналів	4.5	IV	Екзамен
	Аналогова схемотехніка	4	V	Екзамен
	Цифрова схемотехніка	5	V	Екзамен
Національний університет «Львівська політехніка», 125 «Кібербезпека та захист інформації», «Кібербезпека»	Фізика	8	I, II	Екзамен
	Схемотехніка	8	III	Екзамен
Харківський національний університет радіоелектроніки, 125 «Кібербезпека та захист інформації», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»	Фізика	8	I, II	Залік, Екзамен
	Схемотехніка	4	III	Залік
	Електрорадіовимірювання	4	III	Залік
Ужгородський національний університет, 125 «Кібербезпека та захист інформації», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»	Фізика	16.5	I, II, III	Екзамен
	Основи теорії кіл	8	II, III	Залік, Екзамен
	Електроніка	5	IV	Залік
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, 125 «Кібербезпека та захист інформації», «Кібербезпека в інформаційно-телекомунікаційних системах»	Фізика	6	I, II	Залік, Екзамен
	Комп'ютерна електроніка	3	III	Залік
Національний транспортний університет, 122 «Комп'ютерні науки», «Інформаційна безпека в комп'ютеризованих системах»	Фізика	4	III	Екзамен
	Електротехніка та електроніка	3	III	Екзамен
	Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів	6	V, VI	Залік, Екзамен

Як видно з табл. 1, в більшості ЗВО курс фізики майбутніми фахівцями з інформаційної безпеки вивчається протягом першого і другого семестрів. Виняток становить курс фізики в УжНУ, який вивчається протягом трьох семестрів, та семестровий курс фізики в НТУ, що вивчається в третьому семестрі. При цьому кількість кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 навчальних годин), що виділяються на вивчення фізики у вказаних ЗВО, різна – від 4 в НТУ до 16.5 в УжНУ. Таким чином, як видно з табл. 1, майбутнім фахівцям з інформаційної безпеки, що навчаються у зазначених ЗВО, викладається різний за обсягом годин курс фізики,

що, у свою чергу, призводить до різного рівня підготовки з фізики в зазначених фахівців.

До дисциплін електротехнічної підготовки відносяться наступні: електротехніка й електроніка, основи теорії кіл, теорія сигналів, схемотехніка, архітектура комп'ютерів, електрорадіовимірювання тощо. Як видно з табл. 1, підбір дисциплін електротехнічної підготовки та їх навчальне навантаження для фахівців з інформаційної безпеки, що навчаються в зазначених ЗВО, суттєво відрізняється. Зокрема, в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» студенти вивчають основи теорії кіл, теорію сигналів, аналогову і цифрову схемотехніку, в НУ «ЛП» –

лише схемотехніку, в ХНУРЕ – схемотехніку та електрорадіовимірювання, в УжНУ – основи теорії кіл та електроніку, в ВІПІ ім. Героїв Крут – лише комп'ютерну електроніку, в НТУ – електротехніку й електроніку, комп'ютерну схемотехніку та архітектуру комп'ютерів. Таким чином, відмінність у виборі дисциплін електротехнічної підготовки для фахівців з інформаційної безпеки, що навчаються в зазначених ЗВО, пояснюється різними запланованими програмними компетентностями та програмними результатами навчання, яких повинні набути здобувачі вищої освіти під час навчання за тією чи іншою освітньо-професійною програмою.

З проведеного аналізу освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з інформаційної безпеки встановлено, що під час освітнього процесу в усіх зазначених ЗВО (див. табл. 1) враховуються хронологічні міжпредметні зв'язки фізики з дисциплінами електротехнічної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки та інформаційних технологій. Хронологічні міжпредметні зв'язки забезпечують узгоджене у часі викладання зазначених навчальних дисциплін відповідно до потреб кожної з них. Так, фізику вивчають, як правило, протягом перших двох семестрів (як виняток в НТУ – протягом третього семестру), а дисципліни електротехнічної підготовки починають вивчати з другого курсу. Отже, студенти набувають відповідних загальних і фахових компетентностей з фізики перед вивченням дисциплін електротехнічної підготовки.

Розглянемо змістові (тематичні) міжпредметні зв'язки фізики з дисциплінами електротехнічної підготовки, що забезпечують узгодження змісту

(розділів, тем тощо) зазначених навчальних дисциплін. Необхідно відзначити, що проблема встановлення змістових міжпредметних зв'язків фізики з дисциплінами електротехнічної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки є значною за обсягом. Тому дану роботу присвячено встановленню змістових міжпредметних зв'язків фізики з електротехнікою й електронікою. Для цього проаналізовано програми відповідних навчальних дисциплін. Змістовий зв'язок фізики з електротехнікою й електронікою представлено у табл. 2.

Так, як видно з табл. 2, під час вивчення основних законів електричних кіл та їх застосування під час розрахунку кіл в електротехніці необхідно знати наступні теми з курсу фізики: закон Ома для однорідної ділянки кола, закон Ома для ділянки кола, що містить джерело струму, правила Кірхгофа, мати поняття про роботу і потужність електричного струму, знати закон Джоуля-Ленца. Під час визначення діючих та середніх значень змінних ЕРС, напруги та струму в електротехніці, необхідно знати такі поняття з курсу фізики, як сила струму, ЕРС, напруга та фізичні величини, що характеризують електромагнітні коливання. Під час розрахунку кіл змінного струму в електротехніці необхідно знати, що таке електричний опір, електроємність, індуктивність, послідовне і паралельне з'єднання конденсаторів та провідників зі струмом. Для вдалого вивчення будови, принципу роботи, призначення та різних режимів роботи трансформатора в електротехніці необхідно мати базові знання з таких тем курсу фізики, як магнітний потік, явище і закон електромагнітної індукції, правило Ленца, явище самоіндукції тощо.

Таблиця 2

Змістовий зв'язок фізики з електротехнікою й електронікою

Навчальні теми з електротехніки й електроніки	Відповідні теми з курсу фізики
Основні закони електричних кіл. Застосування законів Ома і Кірхгофа під час розрахунку кіл. Закон Джоуля-Ленца. Енергія та потужність в колі постійного струму	Закон Ома для однорідної ділянки кола. Закон Ома для ділянки кола, що містить джерело струму. Правила Кірхгофа. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца
Діючі та середні значення змінних ЕРС, напруги та струму. Синусоїдальні ЕРС, напруга та струм, їх період, частота, циклічна частота, амплітуда, початкова фаза та зсув фаз	Сила струму. ЕРС. Напруга. Фізичні величини, що характеризують електромагнітні коливання (амплітуда, період, частота, циклічна частота, фаза коливань)
Розрахунок кола змінного струму під час послідовного з'єднання елементів R, L, C. Резонанс напруги. Розрахунок кола синусоїдального струму з паралельним з'єднанням R, L, C. Резонанс струму. Потужність змінного струму. Коефіцієнт потужності. Енергетичні процеси в колах змінного струму	Електричний опір провідника. Послідовне і паралельне з'єднання провідників зі струмом. Електроємність конденсатора. Послідовне і паралельне з'єднання конденсаторів. Індуктивність. Вимушені електромагнітні коливання. Явище резонансу
Призначення та будова трансформатора. Класифікація трансформаторів. Принцип дії однофазного трансформатора. Холостий хід трансформатора. Робота трансформатора під навантаженням. Витрати енергії та коефіцієнт корисної дії. Поняття про трифазний трансформатор	Магнітний потік. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Правило Ленца. Індуктивність. Явище самоіндукції. Струми Фуко (вихрові струми). Будова і принцип роботи трансформатора
Класифікація електронних приладів. Пасивні та активні елементи. Електропровідність. Основні та неосновні носії заряду. Фізичні процеси в напівпровідниках. p-n перехід. Зміщення p-n переходу	Електропровідність газів, рідин. Електропровідність металів. Електропровідність напівпровідників. Основні та неосновні носії заряду в напівпровідниках. p-n перехід

Під час розгляду класифікації електронних приладів, явища електропровідності, вивчення р-п переходу в електроніці необхідно володіти наступними темами з курсу фізики: електропровідність газів, рідин, металів та напівпровідників, основні та неосновні носії заряду в напівпровідниках.

Таким чином, як видно з табл. 2, переважна більшість тем з розділів електрики і магнетизму курсу фізики безпосередньо використовується під час вивчення електротехніки й електроніки майбутніми фахівцями з інформаційної безпеки та інформаційних технологій. Взагалі, під час вивчення дисциплін електротехнічної підготовки фізична і математична освіта відіграє важливу роль, оскільки є базисом для вивчення електротехніки й електроніки та інших дисциплін електротехнічного спрямування [1, с. 32; 9, с. 43]. У свою чергу врахування хронологічних і змістових міжпредметних зв'язків фізики з електротехнікою й електронікою сприяє реалізації трьох основних складників освітнього процесу: мети навчання (навіщо вчити), змісту навчання (чому вчити) та принципів організації освітнього процесу (як навчати) під час підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки [6, с. 125; 7, с. 81].

Висновки. Таким чином, за результатами проведеного аналізу освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з інформаційної безпеки, що розроблені різними ЗВО, виявлено, що зазначеним здобувачам вищої освіти викладається різний за обсягом навчального навантаження курс фізики, що призводить до різного рівня підготовки з фізики у вказаних фахівців. Також виявлено відмінність у виборі дисциплін електротехнічної підготовки, що пояснюється різними запланованими програмними компетентностями та програмними результатами навчання, яких повинні набути майбутні фахівці з інформаційної безпеки під час навчання за тією чи іншою освітньо-професійною програмою.

За результатами аналізу освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з інформаційної безпеки, що розроблені різними ЗВО, встановлено, що під час освітнього процесу враховуються хронологічні міжпредметні зв'язки фізики з електротехнікою й електронікою, що забезпечують узгоджене викладання зазначених навчальних дисциплін у часі. За результатами аналізу програм з фізики та електротехніки й електроніки встановлено, що для успішного опанування електротехніки й електроніки необхідно враховувати змістові міжпредметні зв'язки фізики з електротехнікою й електронікою, що забезпечують узгодження змісту зазначених навчальних дисциплін. Зокрема, майбутнім фахівцям з інформаційної безпеки необхідно мати належний рівень знань, практичних умінь і навичок з таких розділів курсу фізики, як електрика і магнетизм та електромагнітні коливання і хвилі, що безпосередньо використовуються під час вивчення електротехніки й електроніки.

Наступну роботу планується присвятити встановленню ролі міжпредметних зв'язків фізики з теорією сигналів та їх реалізації в освітньому процесі під час підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки.

Список літератури

1. Аль-Амморі А.Н., Іщенко Р.М., Ісаєнко Г.Л. Міжпредметні зв'язки дисциплін математичної підготовки з дисциплінами циклу професійної підготовки фахівців з інформаційної безпеки. Інноваційна педагогіка. 2023. Випуск 55, том 1. С. 31-36.
2. Ващенко М.В., Водянка В.Р. Методика проведення інтегрованих уроків: інтеграція знань з основ електротехніки та фізичної хімії. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. Випуск 11. Частина 1. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. С. 57-60.
3. Дідик А.О. Реалізація міждисциплінарних зв'язків у процесі навчання електротехніки та електроніки. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2019. Випуск 143. С. 80-87.
4. Дяденчук А.Ф. Міжпредметні зв'язки фізики та загальнопрофесійних дисциплін при підготовці фахівців інженерних спеціальностей. Наука майбутнього. 2021. Випуск 1 (7). С. 216-220.
5. Іщенко Р.М., Горбунович І.В. Міжпредметні зв'язки фізики і математики під час викладання фізичних основ механіки студентам технічного університету. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1 (23). Частина 2. С. 39-44.
6. Павловський Ю.В. Проблеми викладання курсу електротехніки в педагогічному виші для майбутніх фахівців з технологій. Український педагогічний журнал. 2022. № 2. С. 125-130.
7. Ткаченко А., Гриценко В., Кулик Л. Розвиток методичної компетентності майбутніх вчителів фізики та інформатики в умовах реалізації мультидисциплінарності в освітньому процесі. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. Кам'янець-Подільський, 2023. № 29. С. 80-84.
8. Catz B., Gero Ah. Interdisciplinary learning of electronic circuits: faculty members' perspective. Global Journal of Engineering Education. 2023. Vol. 25, № 1. P. 35-39.
9. Easttom Ch. Applying mathematics and engineering techniques to cyber security. Proceedings of the IV International Congress of Systems Engineering. 2021. P. 33-48.
10. O'Connor T., Sibray H., Forinash K. Interdisciplinary research project involving physics and electrical engineering students. Journal of Engineering Education. 2001. Vol. 90, № 3. P. 423-428.
11. Tugalov F.K. Important aspects of teaching physics in interdisciplinary relationships. Science and innovation. 2023. Vol. 2, № 1. P. 415-418.